

Donnée 1 : Programme pédagogique

Le programme qui suit s'inscrit dans les perspectives de la réforme de l'enseignement supérieur, actuellement en cours.

Les principales caractéristiques sont :

1°) La création d'un atelier de recherche et de pratique dans lequel l'Ecole traitera de différents projets réels à des fins pédagogiques.

2°) La concentration des cours sur 2 ans de formation de base, 2 semestres de cours spécialisés et 3 stages de formation pratique dans l'atelier de recherche et de pratique.

3°) La création d'un atelier de recherche d'urbanisme pour formation de 3^{em} cycle.

4°) Le développement d'une section de documentation comprenant tous les services d'archivage, de documentation technique, de bibliothèque, de photothèques d'étude des matériaux, de maquette et de reproduction.

Donnée 2 :

Données numériques :

Le nombre d'étudiants actuel est approximativement le suivant :

.../...

epau

1ère année :	150
2ème année :	70
3ème année :	30
4ème année :	30
5ème année :	30
Diplomants :	15
<hr/>	
Total :	325

Etant donné, d'une part la stabilisation de l'Ecole dans ses structures nouvelles, d'autre part l'option pour une formation de base commune aux facultés scientifiques, On peut établir l'hypothèse suivante :

- Première année : élimination ou dérivation sur d'autres branches d'activité, de 20 % des étudiants.
- Deuxième année : Idem de 10 %
- Troisième année ; Quatrième et stage pratique : stabilité des effectifs.

D'autre part, il faut considérer que les Ecoles de Constantine et d'Oran vont assumer leur part territoriale.

Il y a lieu de choisir un nombre optimum d'étudiants tenant compte de ces différents facteurs, et des données de planification des besoins qui pourraient être fournies par les utilisateurs.

Le nombre total d'étudiants est arrêté à 600. La répartition au point de stabilisation de l'Ecole (soit dans 4 ans) est :

1ère année :	150	
2ème année :	120	
3e, 4e et stage pratique :	330	<u>Total 600</u> -

La répartition entre Ecole et Atelier de recherche et pratique sera maintenue comme suit : Ecole : 435 -
Atelier : 165 -

600

.../...

epau

La ^{section} notion d'urbanisme ^{mais} peut grouper 50 personnes.

Donnée 3 :

Locaux :

Les étudiants sont actuellement répartis entre deux bâtiments extrêmement distants :

- ~~144~~ ^{Ex-} - Ecole des Beaux Arts au Parc Gatliff
- Nouvelle Ecole d'Architecture à El Harrach

Cette situation crée de grandes difficultés, tant de gestion que de pédagogie.

Le projet est donc un regroupement de tous les locaux à El Harrach.

Derrière les bâtiments nouvellement construits (peu adéquats à un ^{bca} fonctionnement) il serait possible d'édifier un ensemble concentré de bâtiments ^{réunissant} réduisant l'ensemble des fonctions énumérées dans le programme pédagogique.

.../...

epau

Programme de Construction

Récapitulatif (suivant détail ci-dessous et organigrammes)

1- Besoins globaux :

	M ²
Administration générale	320
Ecole	6100
Amphithéâtre	1660
Urbanisme	1030
Centre de documentation et de services	1010
Atelier de recherche et de pratique	4160
Garages	250

TOTAL : 14.530

2- Répartitions des surfaces sur locaux existants et locaux à construire

	: existant	: à construire
Administration générale	:	: 320
Ecole	:	: 6100
Amphithéâtre	: 860	: 800
Urbanisme	: 1030	:
Centre de documentation et de services	: 1010	:
Atelier de recherche et de pratique	:	: 4160
Garages	:	: 250
	:	:
	: 2900	: 11.630

.../...

3- Estimation des travaux :

Administration générale	: 320 m2 x 800 DA	= 256.000
Ecole	: 6100 m2 x 800 DA	= 4.880.000
Amphythéâtre	: 800 m2 x 1200 DA	= 960.000
A. R. P.	: 4160 m2 x 800 DA	= 3.328.000
Garage	: 250 m2 x 500 DA	= 125.000

TOTAL 9.549.000

Récapitulatif E :	N	S	ST
Formation base :			
Bureau professeurs	9	12	108
Bureaux assistants	9	12	108
Ateliers U1	5	200	1000
(compris R 60)			
R 200 -	1	100	100
Ateliers U2	4	200	800
R 160	1	80	80

Classe			
Classes 40	9	50	450
Bureaux professeurs	20	12	240

Formation spécialisée :			
Bureaux professeurs	9	12	108
Bureaux assistants	9	12	108
Ateliers U3	3	200	600
Ateliers U4	3	200	600
Ateliers U5	3	200	600
R 120	3	60	180

Total Ecole : surface utile			3082
Circulations + Sanitaires + 20 %			1016
(soit 6100 m2)			6098